

Bolalar ustki kiyimlari assortimentining dizayn tahlili

Axmedova Muslima Samatjon qizi, magistr

Valiyev Gulam Nabijanovich .professor

FARG‘ONA POLITEXNIKA INSTITUTI

“Yengil sanoat mahsulotlari texnologiyasi” kafedrası

elektron pochta axmedovamuslima66@gmail.com

ANOTATSIYA: Ushbu maqolada bolalar ustki kiyimlarini assortimentining dizayn kolleksiyasini taxlil qilgan holda, bolalarga xos va mos bo‘lgan kiyimlarini ishlab chiqarish haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: Zamonaviy moda, bolalar kiyimlari, innovatsiya, dizayn, model, kiyimga bo‘lgan talab.,

АННОТАЦИЯ: В данной статье анализируется дизайнерская коллекция ассортимента детской верхней одежды, а также рассказывается о производстве детской одежды, специфичной и подходящей для детей. .

Ключевые слова: Современная мода, детская одежда, инновации, дизайн, модели, виды тканей, спрос на одежду.

ABSTRACT: This article analyzes the design collection of the assortment of children's outerwear, and talks about the production of children's clothes that are specific and suitable for children. .

Key words: Modern fashion, children's clothes, innovation, design, model, fabric types, demand .for clothes.

O‘zbekiston Respublikasida Ishlab chiqarish samaradorligini oshirish maqsadida , xomashyoni qayta ishlash resurs tejovchi texnologiyalarni takomillashtirish va ishlab chiqish, hamda ichki va tashqi bozorda raqobatbardosh bo‘lgan mahsulotlar ishlab chiqarish eng dolzarb masala hisoblanadi.

Moda yo‘nalishlarining turli xilligi, xususan, zamonaviy moda kiyimlar sohasida keng ko‘lamli xususiyatlarga ega. Bunda bolalar kiyimlari ham alohida o‘rni bor. Jahon modeler dizaynerlarining moda ko‘rgazmalarida taqdim etilgan bolalar ustki kiyimlari o‘rganib chiqildi. Zamonaviy bolalar ustki kiyimi tashqi ko‘rinishlari turli uslublar, modellar hamda bolalar kiyimlarida turli tuman

ranglardagi materiallardan iborat. Bolalar ustki kiyimi dizaynida quyidagilarni hisobga olinadi Avvalo ustki kiyimlar tashqi muhitdan himoya vazifasini bajaradi. Bolalar ustki kiyimi bolalar harakatini cheklamasligi har tomonlama qulay bo‘lishi muhim. Bolalar kiyimini loyihalayotganda bolalar yosh doirasi ham hisobga olinadi va shu bilan yangi loyihalarni yaratadilar, ya’ni hamma omillarni hisobga olgan holda dizayn tanlansa moda yo‘nalishiga yuqori natijalarga erishadi.

Biz 2023-2024 yillar uchun bolalarning moda tendentsiyalarini tahlil qildik. Ushbu ko‘rsatkichlar juda dolzarb. Bu iste’molchining ijtimoiy ehtiyojlarini aks ettiradi. 2024-2025 yangi mavsumda bolalar ustki kiyimlari ustidagi eng zamonaviy tendentsiyalar qanday bo‘ladi. Bunga yechim berish maqsadida quyidagi modellar tahlil qilindi . Bunda bolalar ustki kiyimlarida asosan och ranglar hamda keng bichimli ustki kiyimlar ommalashadi .

Research Science and
Innovation House

		<p>Ushbu model bolalar ustki kiyimi bo‘lib qish mavsumi uchun mo‘jallangan . Yosh bolalarga mos ranglar hamda tabiiy mato tanlangan .Dizayniga ham zamonaviy uslublar tanlangan .Old qismiga mo‘lniya tasmaidan foydalanilgan ,old cho‘ntak qismiga ham mo‘lniya tasmai ishlatilgan . Mo‘lniya tasmai yosh bolalar uchun qulayligi bilan ajralib turadi</p>
		<p>Ushbu model bolalar ustki kiyimi b‘lib ,bu boshqa modellardan farqli bo‘lib ,dizayniga alohida e‘tibor qaratilgan .Ushbu bolalar ustki kiyimiga tabiiy qo‘ngir junli matolardan foydalanilgan . Old planka va cho‘ntak qismiga tabiiy matolardan foydalanilgan. Old qismi cho‘ntagi qopqoqli qoplama cho‘ntak qilingan.Old qismi taqilmalardan foydalanilgan</p>
		<p>Ushbu model bolalar ustki kiyimi bo‘lib plashlik yengil mato bo‘lib, issiqlik ushlab maqsadida ichki qismiga sentefondan foydalanilgan . Dizayni kapyushonli yoqa , kapyushonning ichki qismiga qo‘ng‘ir junli mato va old qismiga taqilmalar ishlatilgan .Cho‘ntakiga qoplama cho‘ntak qilingan .Bolalar ustki kiyimi yon qismiga qirqim qilingan .</p>

Ushbu model yosh bolalar ustki kiyimi bo‘lib qora rangli tabiiy charmdan ichki qismi yoqa qismlariga yeng uchi va pastki etak qismiga mo‘ynadan ishlatilgan . Old qismiga mo‘lniya tasma va cho‘ntakiga qopqoqli qoplama cho‘ntak qilingan .Cho‘ntak qopqog‘iga taqilmalar ishlatilgan

XULOSA

Ushbu modellar taxlilidan ko‘rinib turibdiki 2025 yillar keng ommalashadigan modellardan deyish mumkin .Ushbu modellar 1 yoshdan 7 yoshgacha bo‘lgan bolalar uchun mo‘jallangan . Asosan mavsumiy liboslar hisoblanadi . Bolalar ustki kiyimlari taxlilidan ko‘rinadiki har bir model dizayni o‘zgacha yorqin ranglar tanlangan buni axamiyati bolalar nozik hilqat vakillari va dunyoni anglash jarayonlarini boshdan kechirayotganligi sababli ,bolalar psixologiyasiga ham o‘z ta‘sirini o‘tkazadi .Bolalar ko‘p harakat qilishlarini inobatga olib keng bichimli modellar tanlandi. Ushbu modellarni dizaynida tabiiy matolar foydalanilgan . Hamda ayrim modellarda old qismiga mo‘lniya tasmasi va taqilmalardan foydalanilgan .Yengil sanoatda ishlab chiqarish soxasida bolalar ustki kiyimlari keng qo‘llaniladi .Iqtisodiy samaradorlikka ham erishiladi

Adabiyotlar

1. Валиев Г. Н. Структура, новые параметры слоя намотки мотальной паковки и теоретические зависимости их определения // Физика волокнистых материалов: структура, свойства, наукоёмкие технологии и материалы (SMARTEX – 2021): сборник материалов XXIV международного научно-практического форума (Иваново, 12-14 октября 2021 г.). – Иваново: ИВГПУ, 2021. – 370 с., с. 17-23.
2. <https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1715341674&tld=ru&lang=uz&name=yosh-bolalar-kiyim-andozasini-tayyorlash.docx&text=bolalar%20kiyimiga%20tarif>

3. Валиев Г. Н. Распределение давления крестовой намотки на её основание по мере формирования паковки // Международная научная конференция посвященная 135-летию со дня рождения профессора А.Г.Зотикова: сборник научных трудов международной научной конференции посвященной 135-летию со дня рождения профессора В. Е. Севостьянова (Москва, 25 мая 2022 г.). Часть 1. – М.: РГУ им. Косыгина, 2022. – 171 с., с. 63-68.
4. Valiev G. N., Khomidov V. O. Study of the Shape of a Balloon of Natural Silk Thread When Winding From a Fixed Packing // International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology (IJARSET). Vol. 7, Issue 8, August - 2020. – 14733-14737pp.
5. Валиев Г. Н., Хомидов В. О., Турдиев М. Способ определения технологичности нитенатяжных приборов текстильных машин // Физика волокнистых материалов: структура, свойства, наукоёмкие технологии и материалы (SMARTEX – 2018): сборник материалов XXI международного научно-практического форума (Иваново, 26-28 сентября 2018 г.). – Иваново: ИВГПУ, 2018. – Часть 1, 303 с., с. 185-188.
6. Валиев Г. Н., Хомидов В. О., Турдиев М. Устройство для испытания натяжных приборов текстильных машин // Дизайн, технологии и инновации в текстильной и лёгкой промышленности (ИННОВАЦИИ-2018): сборник материалов Международной научно-технической конференции (Москва, 15-16 ноября 2018 г.). Часть 1. – М.: ФГБОУ ВО «РГУ им. Косыгина», 2018. – 257 с., с. 89-92.
7. .Boltayev. Bolalar kiyimini konsstruksiyalash va modellashtirish. Toshkent. 2022.
8. Валиев Г.Н. Аналитическая зависимость распределения давления крестовой намотки Валиев Г. Н., Орипов Ж. И., Турдиев М. Новая технология подготовки нитей основы к ткачеству при выработке тканей крепдешин // Международная научная конференция посвященная 110-летию со дня рождения профессора А.Г.Севостьянова: сборник научных трудов международной научной конференции посвященной 110
9. Hasanboyeva G.K. «Kiyim modelini ishlash va konstruksiyasini tayyorlash» Toshkent. 2
10. N.K. Hamroyeva «Kiyim loyihalash asoslari» Toshkent. 2005.